

இலக்கியங்கள் காட்டும் வணிகர் வாழ்வியல் அறம்

முனைவர் கி. நாகரத்தினம்,

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

புரட்சித்தலைவி அம்மா அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, பல்லடம் - 641 664.

anburathina@gmail.com - 96988 02868

Abstract :

Human life is made up of three elements: virtue, materialism and pleasure. The proverb 'Seek wealth even as the sea flows' indicates that man can live happily only through materialism. The wealth of a society is determined by the intelligence of the country and the business of marketing the goods obtained through it. It is no exaggeration to say that farming and trade determine the development of a country. It is possible to know from ancient literature that the commercial community called merchants have followed many principles in the business of commerce carried out in the Inganam. Thus, the purpose of this article is to examine the moral principles followed in business through literature.

Keywords : Literature - Tamil Society - Business - Marketing

முன்னுரை

ஆற்றிவு கொண்ட மனித வாழ்வே உலகில் வாழும் உயிரினங்களுள் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது. விலங்குகள் முதலான அறிணை உயிர்கள் மற்றும் பொருள்களிலிருந்து மனிதனை வேறுபடுத்திக் காட்டுவது மக்களிடையே நிலவிவரும் பண்பட்ட விழுமியங்களே. தனக்கென வகுத்துக் கொண்ட அறநெறிகளில் இருந்து அறிவாலும் ஆற்றலாலும் ஒழுக்கத்தாலும் உயர்ந்த மனிதர்கள் தன் குடும்ப மேம்பாட்டிற்காகவும் தான் சார்ந்து வாழும் சமூகத்தில் தன்னை நிலை நிறுத்தி தன்னோடு சேர்ந்த சமூகத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்காகவும் முதலறம், சார்பறம், தனி மனித அறம், சமுதாய அறம் என பல அறங்களாக பிரித்து அன்பு, பரிவு, ஆற்றல், ஈகை, தருமம், வாய்மை, நடுவுநிலைமை, நீதி என்னும் பல பண்புகளை உள்ளடக்கி எண்ணம், சொல், செயல்களால் தன் வாழ்க்கையை செரிவாக்கினான். இதில் சமூகத்தோடு ஒன்றிணைந்து வாழும் சூழலில் பல்வேறு தொழில்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படும் தொழில் சார்ந்தும் பல அறங்களை மனிதர்கள் கடைபிடித்துள்ளனர்.

அறம்

'அறு' எனும் சொல்லின் வினைச்சொல்லின் அடியாகப் பிறந்த அறம் எனும் சொல்லிற்கு மனிதன் எவற்றைச் செய்தால் நன்மை பயக்கும் எவற்றைச் செய்தால் தீமை பயக்கும் என்பதை தொகுத்தளிக்கும் நல்ல செயல்களின் தொகுதி எனும் பொருளையே அறிஞர்களும் அகராதிகளும் தருவதை காண முடிகிறது.

“கடமை, நோன்பு, தர்மம், கற்பு, இல்லறம், துறவறம், நல்வினை, அறநூல், அறக்கடவுள், தர்ம தேவதை, தீ பயன் உண்டாக்கும் சொல்” என கழகத் தமிழகராதி (கழகத் தமிழ் அகராதி ப. 60) அறம் குறித்து பகர்கின்றது.

“மன மாசு அகற்றிய மக்களது ஒழுகலாறு” என சங்க இலக்கிய பொருட்களஞ்சியம் (சங்க இலக்கியப் பொருட் களஞ்சியம் ப. 117) அறம் குறித்து கூறுகின்றது

தா. திருநாவுக்கரசர் என்பவர் அறம் குறித்து “விருப்பு வெறுப்பின்றி நடுவு நிலைமையோடு நின்று வழக்குகளை சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல் போல் ஆராய்ந்து பார்த்து நீதி கூறும் நீதி நிர்வாக முறையையும் அறம் என்ற சொல் தொன்று தொட்டு வருகின்றது” (திருக்குறள் நீதி இலக்கியம் ப.31) என்று கூறுகின்றார்.

மேற்கண்ட வரையறைகளின் படி அறம் என்பது தீவினைகளை விடுத்து நல்வினைகளின் பால் மனத்தை செலுத்தி இன்பத்தை அடைவதற்காக வாழ்வை செம்மைப்படுத்தி அறத்தின் ஆளுமையில் பொருளும் இன்பமும் பெற்று தனிமனித வாழ்வையும் சமூக வாழ்வையும் மேம்படுத்துவதாகும். அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்ற பொருள்களில் அறத்தை கடைப்பிடித்து ஒழுகும் போது பொருளும் இன்பமும் கிட்டும் என்றும் அதன் வழியே உயிரின் இறுதியாகிய வீடு பேரும் கிட்டும் என்ற பொருளும் பெறப்படுகிறது.

வணிகம்

மக்கள் வாழும் சமூகத்தில் உழவே முக்கிய தொழிலாக கருதப்பட்டது. உழவுத் தொழிலில் தன் தேவைக்கு மிஞ்சிய பொருட்களை மற்றவருக்கு தருவதையும் மற்றவரிடம் இருக்கும் பொருட்களை தான் பெறும் பொருட்டும் ஏற்பட்ட சிறு செயலான பண்டமாற்று முறையே பின்னாளில் பெரும் வணிகமாக மாறியது. வணிகர்கள் தம் பண்டங்களை பல ஊர்களுக்கும் எடுத்துச் செல்வார்கள். இவர்களை இலக்கியங்கள் 'வணிகச் சாத்துகள்' என்று குறிப்பிடுகின்றன. இவ்வணிகமானது ஏற்றுமதி, இறக்குமதியின் மூலமாக கடல்வழி, தரைவழி என இரு வழிகளிலும் வணிகத்தை மேற்கொண்டதற்கான சான்றுகள் இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன.

வணிகர் வாழ்வியல் அறம்

அறநெறி இலக்கியங்கள் உட்பட தமிழில் எழுதப்பட்ட பெரும்பாலான இலக்கியங்களில் வணிகம் சார்ந்தும் வணிகத்தை மேற்கொள்ளும் வணிகர்கள் சார்ந்தும் பல பாடல்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. சமூகத்தோடு நேரடியாக உறவாடும் வணிகர்களின் இயல்பினை திருக்குறள்

"வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணி

பிறவும் தமபோல் செயின்" (குறள் : 120)

வாணிகத்தை மேற்கொள்கின்றவர் பிற பொருளையும் தமது பொருள் போல் பேணி சோர்வு படாமல் வாணிகம் செய்தல் வேண்டும். அதுவே அவர்களுக்கு இலாபத்தை ஈட்டி தரும் என்று கூறுகிறது.

இலாப நோக்கில் நேர்மையற்ற செயல்பாடுகளும் தோன்றி விடக்கூடாது என வணிகத்தில் சில அறங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வணிகர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. பொருளை உற்பத்தி செய்பவர்களுக்கும் அப்பொருளை பெற்று துய்ப்போருக்கும் இடையே ஒரு பாலம் போல் வணிகர்களும் வணிகமும் செயல்படுவதைக் கண்ணுற முடிகிறது.

வணிகர்கள் சான்றோர் கூறிய அறநெறியின்றும் பிறழாது இல்லற நெறியில் இருந்தும் தவறாது வாழ்ந்தனர்.

காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் வாழ்ந்த வணிகர்கள் தமக்கு கிடைக்கும் இலாபத்தை வெளிப்படையாக கூறி பண்டங்களை விற்பனை செய்வர். பிறர் பொருளை மிகுதியாக கொள்ளாமலும் தம்முடைய பண்டங்களை குறைத்துக் கொடுக்காமலும் நடுவுநிலை தவறாமல் வாணிகம் செய்யும் நல் மனதை உடையவர்கள் என்றும் தன் குடிக்கு பழி வரும் செயல்களை எண்ணி வணிகத் தொழில் சார்ந்த அறத்தைக் கடைபிடிக்கும் அறநெறியாளர்களாக திகழ்ந்ததை,

"நெடுநுகத்து பகல் போல்

நடுவு நின்ற நன்னெஞ்சினோர்

வடுவஞ்சி வாய்மொழிந்து

தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடிக்

கொள்வதும் மிகை கொளாது

கொடுப்பதும் குறைகொடாது

பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும்

தொல்கொண்டி துவன்று இருக்கை"(பட்டினப்பாலை 206-212)

என்னும் பட்டினப்பாலை பாடல் வழி அறிய முடிகிறது.

நடுவுநிலை எனும் அதிகாரத்தில் வள்ளுவர்,

"சமன்செய்து சீர்தூக்கும் கோல்போல் அமைந்தொருபால்

கோடாமை சான்றோருக் கணி" (திருக்குறள் : 118)

நீதிநெறியாளர்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டுமென்று உரைக்குமிடத்து சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல் போல் இருக்க வேண்டுமென்று குறிப்பிடுகிறார்.

தன்னை சமன் செய்து கொண்டு பிறகு தன்னிடம் வைத்த பொருளின் எடையை அளந்து காட்டும் துலாக்கோல் வணிகர்களின் முக்கிய பொருளாகும். இது துலாக்கோலின் தன்மையினை காட்டுவதுடன் மட்டுமல்லாமல் வணிகர்களின் பண்பினையும் எடுத்துக்காட்டும் விதமாக அமைந்துள்ளது.

இப்பிறவியில் அறம் செய்வதால் அதன் பயனை மறுபிறவியில் பெறலாம் என்ற அறம் தவறிய பண்பினை வணிகர்கள் ஏற்கக்கூடாது என்பதனை,

"இம்மைச் செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும்

அறவிலை வணிகன் " (புறநானூறு¹³⁴ :1 - 2)

என்னும் புறநானூற்றுப் பாடலில் காண முடிகிறது.

வணிகர்கள் சில பண்டங்களை உற்பத்தியான இடத்திலேயே விற்பர். சில பண்டங்களை மக்களின் தேவை கருதி பிற ஊர்களுக்கு எடுத்துச் செல்வர். அவ்வாறு பல இடங்களில் விளையும் பொருட்களை ஓர் இடத்தில் சேர்த்து அப்பொருள் கிடைக்காத வேற இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லும் வணிகர்கள் தங்களின் பாதுகாப்பிற்கான செயல்களை தானே மேற்கொள்வர்

"அணர் செவி கழுதை சாத்தோடு வழங்கும்

உல்குடை பெருவழி கவலைக் காக்கும்" (பெரும்பாணாற்றுப்படை 80:81)

எனும் பாடல் வழி வம்பர் பயணிக்கும் பெரிய வழியில் பாதுகாப்பிற்காக காவல் செய்யும் வீரர்களை நிறுத்தி இருந்தனர் என்று அறிய முடிகிறது.

இத்தகு சிறப்புகளைப் பெற்றதனால் தான் உலகத்து தொழில்களில் உலவும் வணிகமும் சிறப்பாக பேசப்படுகிறது இதனை,

"இருவகையா மிசைச்சான்ற இருகுடிப் பெருந்தொழுவர்"

என்னும் மதுரைக்காஞ்சி பாடலும் உணர்த்துகின்றது.

முடிவுரை

உணவு, உடை, இருப்பிடம் போன்ற அடிப்படைத் தேவைகளை குறைவு படாமல் நிறைவு செய்வதில் தன்னிறைவு கண்ட ஒரு சமூகத்தின் அடுத்த நிலை வளர்ச்சியில் வணிகமே சிறப்புற இருந்துள்ளது.

பொருள் வழி இலாபம் ஈட்டுவது என்ற குறிக்கோள் வணிகர்களில் காணப்படவில்லை. சமன் செய்யும் கோல் போல் நடுநிலைத் தவறாது குற்றங்களுக்கு அஞ்சி வணிகர்கள் வாழ்ந்துள்ளனர். தமது பொருட்களுக்கு தாமே பாதுகாப்பு அளிப்பதையும் இலாப நோக்கின்றி மற்ற துய்ப்பவர்களுக்கு அப்பொருள்களை கொண்டு செல்வதிலும் பல அறநெறிகளை கையாள முடிந்ததை கட்டுரையின் வழி அறிய முடிந்தது.

துணை நூற்பட்டியல்

1. கழகத் தமிழ் அகராதி, கழகப்புலவர் குழு (தொ.ஆ), திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ நூற்பதிப்புக் கழகம்.சென்னை, 1964
2. சங்க இலக்கியப் பொருட்களஞ்சியம் தொகுதி -1 (அ-ஔ), சாரங்கபாணி, தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், தஞ்சாவூர். 2001
3. திருக்குறள் பொருள் விளக்கம், சாமி சிதம்பரனார், சாரதா பதிப்பகம், சென்னை - 14. முதல் பதிப்பு 2014.
4. திருக்குறள் நீதி இலக்கியம், க.த. திருநாவுக்கரசு , சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை. 1977.
5. பட்டினப்பாலை - மறைமலை அடிகள், ராமையா பதிப்பகம், ராயப்பேட்டை, சென்னை. ஐந்தாம் பதிப்பு 2014.
6. பத்துப்பாட்டு மதுரைக்காஞ்சி மூலமும் உரையும் - உரையாசிரியர் டாக்டர். கதிர்முருகு , சாரதா பதிப்பகம், சென்னை-14 முதல்பதிப்பு மார்ச் 2009.
7. புறநானூறு மூலமும் உரையும் உரையாசிரியர்கள் முனைவர் கு.வெ. பாலசுப்ரமணியன், முனைவர் ஆ. விஸ்வநாதன். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை- 14. ஆறாம் பதிப்பு அக்டோபர் 2017.